

МУҲАНДИСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШДА МОДУЛЛИ
ЎҚИТИШ ТИЗИМИ ОРҚАЛИ КАСБИЙ КЎНИКМАЛАР ҲОСИЛ
ҚИЛИШ

Рузиев И.С

т.ф.н. доц.

Шахрисабз давлат педагогика институти

Аннотация: Мақолада амалий лаборатория машғулотида олий таълимнинг ўқув жараёнини ташкил этишда сифат ва самарадорликка эришиш омиллари ва шартлари кўрсатилган, шунингдек, модулли тизимда ўқитишни таъминлаш шартлари тушунтирилган.

Калит сўзлар: модуль, тадбиркорлик, таълим, қишлоқ хўжалиги, инновация, технология, усул, сифат, касб-хунар мактаби, олий таълим.

Аннотация: В статье показаны факторы и условия достижения качества и эффективности в организации образовательного процесса высшей школы на практических лабораторных занятиях, а также объяснены условия обеспечения обучения по модульной системе.

Ключевые слова: модуль, предпринимательство, образование, сельское хозяйство, инновации, технология, метод, качество, профессиональная школа, высшее образование.

Annotation: The article shows the factors and conditions for achieving quality and efficiency in the organization of the educational process of higher education in practical laboratory classes, and also explains the conditions for providing training in a modular system.

Key words: module, entrepreneurship, education, agriculture, innovation, technology, method, quality, professional school, higher education.

Мустақиллик йилларида республикамизда иқтисодиётдаги таркибий ўзгаришларни амалга оширди, хусусан энергетика мустақиллигига, ғалла мустақиллиги қарор топганлиги, ишлаб чиқаришда саноат маҳсулотлари ҳиссаси ошганлиги ва мамлакат индустрлашганлиги, саноатда юксак технологияга асосланган ва истиқболли тармоқларнинг, чунончи, машинасозлик, ёқилғи-энергетика, кимё ва енгил саноат кабиларнинг ҳиссаси ортиб борганлиги оламшумул ютуқлардир. Бу ўз ўрнида етук мутахассис кадрлар тайёрлаш мақсадида таълим ислоҳатларини амалга оширишни тақозо қилади. Бунга Вазирлар Маҳкамасининг қатор фармонлари мисол бўла олади, жумладан мухтарам Президентимизнинг 2019-йил 8-октябрдаги ПФ-5847-сонли Ўзбекистон Республикасида олий таълим тизимини 2030-йилгача ривожлантириш Концепцияси бунга ёрқин мисолдир. Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг модулли тизими жорий этилиши ва замонавий таълим технологияларининг амалда қўлланилиши ижобий самара бермоқда. Биз таклиф этмоқчи бўлганимиз Мухандислик, Қишлоқ хўжалиги машиналари ва умуман техникавий билимларни беришда қўллаш мумкин бўлган ўқитиш методикасидир.

Олий таълим муассасаларида, техникумларда, Касб-ҳунар коллежлари ва касб-ҳунар мактабларида таҳсил олаётган ёшлар ўз йўналишлари бўйича, бакалавр даражасидаги ҳамда кичик мутахассислар жамиятда ўз ўрнини топа олаётганими?

Шу ўринда биз тажрибалардан келиб чиқиб кичик бир лойиҳа сифатида **“Мухандислик фанларини ўқитишда модулли ўқитиш тизими орқали касбий кўникмалар ҳосил қилиш”** методини амалий машғулотлар ва ўқув амалиётларида, жорий этиш орқали олдинга қўйган мақсадига эришиш, айнан модулли тизимда оқилона ёндашиб амалий натижага эришиш услубини ўз имкониятимиздан чиқиб ёритмоқчимиз.

Бунда олдинга қўйилган мақсад ва амалий натижа бош масаладир.

- Фаннинг моҳиятидан келиб-чиқиб ўқувчилардан – қандай билимга эга бўлиши;

- Қандай кўникмаларга эга бўлиши;

• Қандай малакага эга бўлиши лозим деган талаблар асосида амалий дарс машғулотлари ёки ўқув амалиёти (модули) мавзусига боғлиқ равишда йўриқли технологик харита орқали режалаштирилади. Тажрибали ўқитувчи бу жараёни олдиндан тасаввур этиши ва олдиндан кўра билиб, ташкил этиши ва энг муҳими вақтни тўғри тақсимлай олиш лозим. [4]

Яъни: 1. Кириш йўриқномаси;

2. Жорий йўриқнома;

3. Якуний йўриқнома.

Кириш йўриқномаси: - бунда устоз мураббий ёки таълим устаси томонидан техника хавфсизлиги қоидалари, амалга ошириладиган ишлар юзасидан тушунча бериб назарий билимларни мустаҳкамлайди. Шу ўринда кичик гуруҳларга бўлиб алоҳида топшириқлар беради ва керакли жиҳозлар ҳамда хом ашё билан таъминлайди. Зарур ҳолларда мавзуга доир ёки берилган топшириқ юзасидан видеофильм намойиш этади.

Жорий йўриқнома:- Бунда машғулотда берилган топшириқ ёки муаммо юзасидан талабалар мустақил фаолият юритишади. Ўқитувчи ёки ишлаб чиқариш таълими устаси ҳар бир кичик жамоага берилган топшириқ юзасидан алоҳида ёндошиб кўрсатмалар ёки муаммони ечими бўйича маслаҳатлар бериб боради. Шу ўринда фаол талабаларни жорий баҳолашни амалга оширади.

Якуний йўриқнома: - буни машғулот якунидаги ҳисобот ёки тақдимот деб қараш мумкин, чунки ҳар бир кичик жамоа бажарган топшириқлари юзасидан оғзаки, ёзма ёки тайёрлаган саноат наъмунаси ва кўргазмаси орқали ўз фикрларини баён этадилар. Бу орқали, билим, кўникма ва малака ҳосил қилиш кўзда тутилади. Ўқувчиларда касбий кўникмалар ҳосил қилиш учун ҳар бир (модул) мавзуга доир **аниқ мақсад ва амалий натижа** талаб этилади.[1]

I-Мақсадлар қуйидагича бўлиши мумкин:

- Иштирокчиларни маърузани эшитишга жалб қила олиш.
- Уларни тажрибага асосланган фикрларини тинглай олиш.
- Тафаккурини ишлатишга ундаш.

- Уларнинг шахсий онгида ғалаён (олишувни) амалга ошириш.
- Эътирозлар, саволлар, қарши фикрлар туғилишига имкон яратиш.
- Ўзаро баҳс, ҳатто гуруҳларга, турли фикрлар тортишувига олиб келиш.
- Энг муқобилини бирга аниқлаш ёки танлаш.
- Мавзунини ёритилганлигига ишонч ҳосил қилиш.
- Иштирокчилар томонидан дарс жараёнининг баҳоланиши, демак, дарс

жараёнининг мақсадини ва амалий натижасини аниқлаб олиш. [3]

II-Қасбий - ташкилотчилик лаёқатини шакллантириш

Қасбга йўналтириш принципи асосида доимий қасбга йўналтирилган талаблар қўйилади:

Ишчанлик - сўз билан иш бирлиги, ташаббускорлик, жорий вазифаларни истиқболдаги вазифалар билан узвий бирликда идрок этиш, уюшқоқлик асосида ишлаш қобилияти.

Талабчанлик - иш учун жавобгарлик, тегишли ҳисобот юритиш, қонуний интизомлиликни, қабул қилинган қарорларнинг ижросини таъминлаш, ижрони назорат қилиш.

III-Маънавий – ахлоқий талаблар.

Зиёлилик - бакалавр ёки кичик мутахассис учун энг яхши безак бўлади. Инсонпарварлик, юксак маънавият соҳиби бўлиш, одамларнинг ташвишларига бефарқ бўлмаслик каби инсоний фазилатларга эга бўлади.

IV-Муаммоларни баргарф этишни ўргатиш.

Шароитдан келиб чиқиб корхонанинг йиллик ёки истиқбол режаларини ишлаб чиқиш.

- Тадбиркорлик қобилияти, уддабуронлик, муомала маданияти, эхтирослар ва такаббурликка берилмаслик, жамоа билан муаммони ҳал этиш, яқка тартибдаги дипломатик алоқаларни йўлга қўя олиш қобилияти шаклланади ва ҳ.к.

- Таълим муассасасида умумий тартибда белгилангани каби модулли таълим тизимида ҳам таҳсил олувчилар билимини баҳолаш рейтинг тизимида

амалга оширилади, лекин амалий натижа олиш учун рағбатлантирувчи ва жарима баллари киритиб борилади;

• Дарс машғулоти ўқув амалиёти якуний йўриқнома жараёнида баҳолаш амалга оширилади. [3]

Ўқувчиларда касбий кўникма ҳосил қилиш учун талабаларнинг ҳар бирида:

1. Ўзининг тадбиркорлик субъекти;
2. Ўз корхонаси ёки бирор корхона ишчиси сифатида фаолият олиб бориши;
3. Ўз оилавий бизнеси ёки бирор бир корхона ходими сифатида ҳис қилиши

учун ўйинли амалий тажриба сифатида ҳар бирига алоҳида топшириқ берилади.

Ҳар бир мавзуга доир таъмирлаш, қайта тиклаш ёки бирор бир саноат наъмунаси тайёрлашда ҳисобот тузиш, тақдимот қилишни дарс жараёнида амалда бажаради ва тегишли ҳужжатлар юритилади.

Мазкур гуруҳда Таъмирлаш корхонасидан вакил, Иш берувчи корхона вакили, Ота-оналар ва Қишлоқ хўжалиги ходимлари (очиқ дарс мисолида ёки эксперт сифатида рамзий маънода талабалар ёки холис иштирокчилар) иштирок этишлари мумкин. Бунда кичик гуруҳларга бўлиб ишлаш ёки бошқа ўзига хос усуллардан фойдаланиб гуруҳлар номланади.

- Ёш тадбиркорлар;
- Таъмирловилар;
- Ёш автомобилчи ва ҳ.к.

Бундай машғулот жараёнида ҳар бир ўқувчи алоҳида ҳисобини юритади, вақти-вақти билан ўқитувчи текшириб боради, касбий масъулият ўйғотиш мақсадида ҳар бир топшириқ охиригача етказиш талаб этилади. Бир машғулот жарёнида улгурмаса йўриқнома бўйича жарима баллари киритиб кейинги дарсга қолдирилади ёки алоҳида вақт ажратилади. Ўқувчи кетма-кет хатоларга йўл қўйиши, айнан бир хатони қайта-қайта такрорлаши ва ўқитувчидан паст баҳо олиши унинг касбий кўникма ҳосил қилишига ёрдам беради.

Демак талаба ёки ўқувчи ўқув амалиётида хатога йўл қўйдими, энди кичик муаммоларни ҳал эта олади. Ишлаб чиқариш амалиётида ўз назарий билимларини мустаҳкамлаб олади [1].

Хулоса қилиб айтганда, диплом мавзусини танлаб олган битирувчи, диплом олди амалиётига айнан ишга киришни режалаштирган шартнома тузган корхонасига юборилса нур устига аъло нур бўлади. Бевосита ҳақиқий мутахассис сифатида ўз назарий билимларини амалда қўллаш учун имконият пайдо бўлади. Агар битирувчи ўз устида ишласа иш берувчи корхонада тажриба орттирса кичик кўмакчига айланса, келгусида у жамиятда ўз ўрнини топади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. “Амир Темур обод этган юрт” Республика илмий-амалий анжуман материаллари 2016-йил.
2. К.Ишматов “Илғор педагогик технологиялар” НамМПИ 2003 йил.
3. А.Х.Қосимов “Махсус фанларни ўқитиш методикаси” Тошкент, ТАТУ 2004 йил
4. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Тошкент: 2015. – 208 бет.